

**ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ЗАГРУЖЕННОСТИ СЕКТОРОВ ПОДХОДА
МОСКОВСКОГО АЭРОУЗЛА****ASSESSMENT OF THE EXPECTED LOADING OF THE APPROACH
SECTORS OF THE MOSCOW AIRPORT CONTROL CENTER****АЛЕШИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ,***кандидат технических наук, доцент,**Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации.***УШАКОВА ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА,***Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации.***ALESHIN VLADIVIR IVANOVICH,***Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,**Saint-Petersburg State university of Civil Aviation.***USHAKOVA OLGA KONSTANTINOVNA,***Saint-Petersburg State university of Civil Aviation.*

В статье анализируются исходные данные о выполненных полетах в месяц и сутки пик 2024 года в районе Московского аэроузла. Разрабатываются рекомендации по уменьшению загруженности секторов обслуживания воздушного движения (ОВД). В исследовании применяется методика оценки ожидаемой загруженности секторов обслуживания воздушного движения. Рассматривается деление воздушного пространства Московского аэроузла. Проводится оценка ожидаемой интенсивности потоков ВС, поступающих в секторы ОВД в часы пик. В результате получены количественные характеристики и построены диаграммы ожидаемой загруженности диспетчерских пунктов подхода.

The article analyzes the initial data on completed flights in the month and day of the peak of 2024 in the area of the Moscow air hub. Recommendations are being developed to reduce the workload of the air traffic services (ATS) sectors. The research uses a methodology for assessing the expected workload of the air traffic service sectors. The division of the airspace of the Moscow air hub is considered. An assessment of the expected intensity of aircraft flows entering the ATS sectors during peak hours is being carried out. As a result, quantitative characteristics were obtained and diagrams of the expected workload of the control rooms were constructed.

Ключевые слова: *воздушное пространство, сутки пик, система ОрВД, загруженность секторов ОВД, норматив пропускной способности, интенсивность потоков воздушных судов.*

Key words: *airspace, peak day, ATM system, traffic congestion of ATS sectors, standard capacity, intensity of aircraft flows.*

Введение.
Согласно [4, с. 6], интенсивность λ потоков воздушных судов (далее – ВС) – это один из основных показателей загруженности системы организации воздушного движения (далее – ОрВД). Информация по ожидаемой интенсивности потоков ВС, поступающих в секторы обслуживания воздушного движения (далее – ОВД) необходима для проверки одного из важнейших условий безопасности полетов при ОрВД:

$$\lambda < \mu,$$

где μ – значение норматива пропускной способности сектора ОВД.

Данное условие правильнее всего контролировать в часы наибольшей загруженности воздушного пространства. А для понимания запаса прочности соблюдения безопасности полетов оценку ожидаемой интенсивности и загруженности секторов ОВД выполняют с прогнозом на несколько лет вперед.

Актуальность данной работы обусловлена резким изменением и перераспределением потоков прилетающих и вылетающих ВС в зоне ответственности московского узлового диспетчерского района (далее – МУДР), а также ежегодным увеличением количества полетов и необходимостью заблаговременно предупредить возможные перегрузки секторов ОВД.

В данной работе будет проводиться оценка ожидаемой загруженности диспетчерских пунктов (секторов) подхода Московского аэроузла.

Секторизация воздушного пространства Московского аэроузла.

Воздушное пространство МУДР содержит 8 секторов подхода (см. Рис. 1), таких, как: А1, D1, А3, D3, А5, D5, А7, D7. Все диспетчерские пункты подхода (далее – ДПП) обеспечивают обслуживание воздушного движения (далее – ОВД) в пределах своих горизонтальных границ на высотах от 3000 футов до эшелона полета FL285. Выше FL285 ОВД обеспечивает сектор районного диспетчерского обслуживания «Транзит». Диспетчерский пункт круга (далее – ДПК) на высотах от 1500 футов до эшелона полета FL135. На рисунке 1 отображен МУДР с делением на секторы ДПК и ДПП, и границами района ответственности. Сектор подхода D1, расположен в границах сектора подхода А1, сектор D3 – в границах А3, D5 – в границах А5, а D7 – в границах А7 [1].

При разъединенной конфигурации секторов секторы А1, А3, А5, А7 обеспечивают ОВД для прибывающих ВС («А»-arrival (с англ. Прибытие), секторы D1, D3, D5, D7 для вылетающих ВС («D» - departure (с англ. Отправление, вылет). В данный момент большую часть времени ДПП работают в объединенной конфигурации т.е. функционально совмещены прибытие и вылет в секторах А1+D1, А3+D3, А5+ D5, А7+D7.

Исходные данные о количестве полетов в месяц пик и сутки пик 2024 года.

Пиковым месяцем по интенсивности воздушного движения в рассматриваемой зоне в 2024 году стал июль [3]. Сутки пик по количеству взлетно-посадочных операций в трех основных аэропортах МУДР (Шереметьево, Домодедово, Внуково) – 14 июля 2024 года. Всего через ДПП прошло 1643 ВС.

Рис. 1. Границы и наименования секторов в МУДР

Оценка ожидаемого количества обслуживаемых ВС в месяц пик.

Воспользуемся математической моделью (1) из [6] посчитаем прогнозируемое на l лет вперед количество обслуживаемых воздушных судов в месяц пик - M^* :

$$M^* = (K)^l \times M, \tag{1}$$

Для этого используем статистические данные о ВПО в июле 2023 и июле 2024 года (см. Табл. 1). Для этого посчитаем коэффициент K ожидаемого ежегодного роста количества обслуживаемых воздушных судов в месяц пик в зоне ОрВД по следующей формуле:

$$K = \frac{\text{ВПО июль 2024г}}{\text{ВПО июль 2023г}} \tag{2}$$

$$K = \frac{49894}{48055} = 1,038.$$

$$M^* = (1,038)^3 \times 49894 = 55844 \text{ ВС.}$$

Таблица 1. Данные о количестве взлетно-посадочных операций аэродромов МУДР (Внуково, Шереметьево, Домодедово)

Год	Месяц	Всего			УУВВ			УУЕЕ			УУДД		
		ВО	ПО	ВПО	ВО	ПО	ВПО	ВО	ПО	ВПО	ВО	ПО	ВПО
2023	Июль	24020	24035	48055	5454	5457	10911	11924	11929	23853	6642	6649	13291
2024	Июль	24959	24935	49894	6503	6494	12997	13711	13701	27412	4745	4740	9485

Таким образом, прогнозируемое количество обслуживаемых ВС, при посчитанном ранее ежегодном приросте, в июле 2027 года будет составлять 55844 ВС.

По проведенным ранее исследованиям, мы знаем, что общее количество потоков прилетающих и вылетающих ВС равняется 37. Коэффициент удельного веса каждого потока q_k также был ранее рассчитан.

Воспользуемся формулой (3) и рассчитаем M_k^* для каждого k -го потока ВС:

$$M_k^* = q_k \times M^*, \tag{3}$$

Например,

$M_1^* = 0,4268 \times 55844 = 2538,78 \text{ ВС/мес}$ это – прогноз о количестве прилетающих и вылетающих ВС по 1 потоку (1-ШРМ или РОМТА-ШРМ) в месяц пик в 2027 году. Далее посчитаем значения для каждого потока ВС.

Оценка ожидаемого количества обслуживаемых ВС по секторам ОВД в месяц пик 2027-го года.

Для того, чтобы определить ожидаемое количество ВС в месяц пик 2027-го года для разьединенных секторов ОВД – $M^{*(s)}$, воспользуемся формулой [7, с. 36]:

$$M^{*(s)} = M_k^* \times 1 \text{ – если поток проходит через сектор ОВД,} \tag{4}$$

$$M^{*(s)} = M_k^* \times 0 - \text{если поток не проходит через сектор ОВД}, \quad (5)$$

Например, 1 поток (РОМТА-ШРМ) проходит только через сектор А1. Следовательно, получим значения $M_1^{*(s)}$ для сектора А1 равное 2584 ВС.

Затем посчитаем $\sum M^{*(s)}$ для каждого сектора ОВД, зная $M^{*(s)}$ каждого потока прилетающих и вылетающих ВС.

В результате расчетов получились следующие значения ожидаемого количества ВС в месяц пик 2027-го по разьединенным секторам подхода:

$$\begin{aligned} M_{A1}^{*(s)} &= 7958 \text{ ВС}, & M_{D1}^{*(s)} &= 17914 \text{ ВС}, \\ M_{A3}^{*(s)} &= 8647 \text{ ВС}, & M_{D3}^{*(s)} &= 620 \text{ ВС}, \\ M_{A5}^{*(s)} &= 9715 \text{ ВС}, & M_{D5}^{*(s)} &= 6408 \text{ ВС}, \\ M_{A7}^{*(s)} &= 11059 \text{ ВС}, & M_{D7}^{*(s)} &= 15813 \text{ ВС}. \end{aligned}$$

Наибольшее количество ВС ожидается в секторе D1, далее по убыванию на D7 и А7. Наименьшее количество ВС ожидается в секторе подхода D3.

Для расчета ожидаемого количества ВС в месяц пик по совмещенным секторам ОВД необходимо суммировать $M^{*(s)}$ совмещаемых секторов. Например, $M^{*(s)}$ для сектора А1+D1 будет посчитана следующим образом:

$$M_{A1+D1}^{*(s)} = M_{A1}^{*(s)} + M_{D1}^{*(s)}, \quad (6)$$

$$M_{A1+D1}^{*(s)} = 7958 + 17914 = 25872 \text{ ВС},$$

По аналогии произведем расчеты для остальных секторов:

$$\begin{aligned} M_{A3+D3}^{*(s)} &= 8647 + 620 = 9267 \text{ ВС}, \\ M_{A5+D5}^{*(s)} &= 9715 + 6408 = 16123 \text{ ВС}, \\ M_{A7+D7}^{*(s)} &= 11059 + 15813 \text{ ВС}. \end{aligned}$$

По результатам расчетов, наибольшее количество ВС при использовании объединенных секторов подхода ожидается в секторе А1+D1.

Оценка ожидаемой интенсивности потоков ВС, поступающих в секторы ОВД в часы пик.

Ожидаемую интенсивность λ^* потоков ВС, поступающих в секторы ОВД в часы пик рассчитаем по следующей формулам из [7, с. 36]:

$$\lambda^* = \frac{h}{T_{\text{раб}}} \times S^*, \quad (7)$$

где: $T_{\text{раб}}$ - время работы Центра ОВД, в течение которого выполняются полеты в зоне ОрВД (для типового варианта $T_{\text{раб}} = 24$ часа); h – коэффициент неравномерности распределения количества обслуживаемых воздушных судов по часам суток.

$$S^* = \frac{H}{\Delta} \times M^{*S}, \quad (8)$$

где: S^* – ожидаемое количество обслуживаемых воздушных судов в сутки пик; D – количество дней в месяце; H – коэффициент неравномерности распределения количества обслуживаемых воздушных судов по суткам месяца.

Значения коэффициентов H и h возьмем из результатов предыдущих исследований по определению коэффициентов распределения количества обслуживаемых ВС по суткам месяца и по часам суток для секторов подхода Московской зоны ЕС ОрВД [5; 8]:

$$H(M) = 5,132 \times (M^*S)^{-0,15}, \tag{9}$$

$$h(S) = 5,584 \times S^{-0,198}. \tag{10}$$

Приведем пример для совмещенных секторов, результаты зафиксируем в таблице 2. Посчитаем значение коэффициента H для сектора A1+D1 по формуле (9):

$$H(M) = 5,132 \times 25872^{-0,15} = 1,1178.$$

Ожидаемое количество обслуживаемых ВС в сутки пик – S^* для сектора A1+D1 по формуле (8):

$$S^* = \frac{1,1178}{31} \times 25872 = 933 \text{ ВС.}$$

Далее по формуле (10) найдем коэффициент неравномерности распределения количества обслуживаемых ВС по часам суток – h для сектора A1+D1:

$$h(S) = 5,584 \times (932,9)^{-0,198} = 1,4418.$$

По формуле (7) найдем ожидаемую интенсивность потоков ВС, поступающих в совмещенные секторы ОВД в часы пик для сектора A1+D1:

$$\lambda^* = \frac{1,4418}{24} \times 932,9 = 56,1 \text{ ВС/час.}$$

Таблица 2. Результаты расчета ожидаемой интенсивности потоков ВС, поступающих в объединенные секторы ОВД в часы пик

	Секторы ОВД			
	A1+D1	A3+D3	A5+D5	A7+D7
$M^{*(s)}$	25872	9267	16123	26871
H	1,11779	1,3039	1,19997	1,11146
D	31	31	31	31
S^*	932,896	389,788	624,092	963,429
h	1,44184	1,7138	1,5613	1,43268
λ^*	56,1	27,8	40,6	57,5

Для разъединенных секторов ожидаемую интенсивность потоков посчитаем по аналогии, результаты вычислений зафиксируем в табл. 3.

Таблица 3. Ожидаемая интенсивность потоков ВС, поступающих в разъединенные секторы ОВД в часы пик

Секторы ОВД								
	A1	A3	A5	A7	D1	D3	D5	D7
$M^{*(s)}$	7958	8647	9715	11059	17914	620	6408	15813
H	1,33403	1,31752	1,2947	1,26979	1,18116	1,95622	1,3781	1,20347
Δ	31	31	31	31	31	31	31	31
S^*	342,46	367,504	405,743	452,969	682,562	39,131	284,856	613,875
h	1,7583	1,7339	1,70025	1,66358	1,53386	2,70163	1,8236	1,56641
λ^*	25,1	26,6	28,7	31,4	43,6	4,4	21,6	40,1

Расчет коэффициентов загруженности секторов ОВД.

Для расчета коэффициентов загруженности секторов ОВД необходимо воспользоваться информацией о значениях НПС (значения см. в табл. 4 и 5) и значениями ожидаемой интенсивности потоков ВС λ^* (см. табл. 2 и 3). Значения $\rho^{(s)}$ коэффициентов загруженности секторов ОВД будем считать по формуле:

$$\rho^{(s)} = \frac{\lambda^{*(s)}}{\mu^{*(s)}}, \tag{11}$$

Полученные результаты $\rho^{(s)}$ для объединенных секторов ОВД сформируем и запишем в табл. 4, для разъединенных – в таблицу 5. С помощью данных из табл. 4 и 5 построим диаграммы ожидаемой загруженности (рис. 2 и 3).

Пример расчета коэффициента загруженности объединенного сектора ОВД A1+D1:

$$\rho^{(A1+D1)} = \frac{\lambda^{*(A1+D1)}}{\mu^{*(A1+D1)}} = \frac{56}{38} = 1,47.$$

Таблица 4. Коэффициент загруженности объединенных секторов ОВД $\rho^{(s)}$

	Секторы ОВД			
	A1+D1	A3+D3	A5+D5	A7+D7
μ	38	39	32	33
$\rho^{(s)}$	1,47	0,71	1,27	1,74

Таблица 5. Коэффициент загруженности разъединенных секторов ОВД $\rho^{(s)}$

	Секторы ОВД							
	A1	A3	A5	A7	D1	D3	D5	D7
μ	43	43	41	41	42	43	41	41
$\rho^{(s)}$	0,58	0,62	0,70	0,77	1,04	0,10	0,53	0,98

Рис. 2. Диаграмма ожидаемой загруженности совмещенных секторов подхода Московского АДЦ в часы пик с прогнозом до 2027-го года

На каждой из диаграмм проведем красную черту при которой коэффициент загруженности $\rho^{(s)}$ равен 1. Все секторы, значения ожидаемой загруженности которых больше единицы – будут перегружены.

Проанализировав диаграмму (рис. 2), можно сделать вывод о том, что будут перегружены все совмещенные секторы, кроме сектора (A3+D3) т.к. $\rho^{(s)}$ для совмещенных секторов A1+D1, A3+D3 и A7+D7 будет больше единицы.

Рис. 3. Диаграмма ожидаемой загруженности разъединенных секторов подхода Московского АДЦ в часы пик с прогнозом до 2027-го года

Согласно расчетам и диаграмме, изображенной на рис. 3 перегруженным сектором будет сектор подхода D1.

Заключение.

Согласно полученным расчетам оценки ожидаемой загруженности объединенных секторов подхода Московского АДЦ в часы пик с прогнозом до 2027-го года (см. рис. 2), можно сделать вывод о том, что:

- сектор A1+D1 будет перегружен на 47%;
- сектор A3+D3 будет не перегружен;
- сектор A5+D5 будет перегружен на 27%;
- сектор A7+D7 будет перегружен на 74%.

Таким образом, выполненные исследования показывают возможную существенную перегрузку объединенных секторов подхода Московского аэроузла к 2027-му году и свидетельствуют о настоятельной необходимости перехода к работе диспетчеров подхода в режиме разъединенных секторов со специализацией по потокам прибытия и вылета.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. АИП Российской Федерации. URL: <http://www.caiga.ru> (дата обращения 27.10.2024).
2. Алешин В.И., Крыжановский Г.А., Купин В.В. Исследование неравномерности транспортных потоков при управлении воздушным движением. В кн.: «Мехатроника, автоматизация, управление» – Теоретический и прикладной научно-технический журнал. М.: Изд. «Новые технологии», 2009. № 4. С. 76-72.
3. Алешин В.И., Ушакова О.К. Анализ структуры потоков прилетающих и вылетающих воздушных судов Московского узлового диспетчерского района // Наукосфера. 2024. № 10-2.
4. Анализ и проектирование организации воздушного пространства в системе ОрВД. Методические указания по выполнению курсовой учебно-исследовательской работы по дисциплине "Проектирование организации воздушного пространства". СПб.: СПб ГУ ГА, 2017. 28 с.
5. Епинетов В.М. Разработка рекомендаций по методике оценки ожидаемой интенсивности потоков воздушных судов в зоне ответственности диспетчерского пункта подхода московского центра автоматизированного управления воздушным движением. СПб.: СПб ГУ ГА, 2019.
6. Купин В.В. Оценка интенсивности потоков воздушных судов в часы пик в системе управления воздушным движением: дис. ... канд. техн. наук. СПб., 2004. 220 с.
7. Методика автоматизированного проектирования организации воздушного пространства в регионе ОВД. Утверждена Генеральным директором ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 31 декабря 2008 г. М., 2008. 55 с.
8. Тюрина И.А. Оценка ожидаемой загруженности секторов подхода Московского узлового диспетчерского района. СПб.: СПб ГУ ГА, 2022.

© Алешин В.И., Ушакова О.К., 2024.